

O'ZBEKISTON TOG'LARIDA TARQALGAN O'SIMLIKLAR

M.M.Ochildiyeva

TDAU O'rmon xo'jaligi va landshat dizayini fakulteti 1- bosqich talabasi

ochildiyevamuborak817@gmail.com

Sh.B.Egamberdiyev

TDAU O'rmonchilik va landshat dizayini kafedrasida assistenti

shxzdegamberdiyev@gmail.com

Annatsiya. Maqolada O'zbekiston hududida tog'lar nechta poyasga bo'lsa bo'ladi. O'zbekistonning qancha qismini tog'lar tashkil qiladi. Hududlar misolida tog'lar joylashishi. Tog'larda o'simliklarning uchrashi. Hududlar miqyosida o'simliklarning tarqalishi. Shu joylarda tarqalgan o'simliklarning tanasida uchrovchi dorivor moddalar ularning inson hayotidagi o'rni batafsil yoritilgan bo'ladi. Birgina misol namatak o'simligi tarkibida C,B2,K,B vitaminlar va karotin, qand, limon kislotasi, oshlovchi va boshqa moddalar bo'lib, tibiyotda avitaminozning oldini olishda va davolashda keng qo'llaniladi.

Kalit so'zlar: Adir o'simliklari, tog' yaylov o'simliklari, Pomir oloy tog'lari dengiz sathi, dasht tepaliklar.

Аннотация. В статье написано сколько гор на территории Узбекистана. Какая часть Узбекистана состоит из гор. Расположение гор на примере территорий. Встречаемость растения в горах. Распределение растительности в масштабах территории. На теле растений, разбросанных по этим местам, будет подробно освещена роль болезнетворных микроорганизмов в жизни человека. Одним из примеров являются витамины С, В2, К, В и каротин, сахар, лимонная кислота, антиоксидант и другие вещества в растении каннабис, которые широко используются в профилактике и лечении авитаминоза у тибюота.

Ключевые слова: адирские растения, горные пастбищные растения, горы Памиро-Алая, уровень моря, степные холмы.

Abstract. The article says how many mountains there are in the territory of Uzbekistan. How much of Uzbekistan is made up of mountains. The location of mountains on the example of territories. Occurrence of plants in the mountains. Vegetation distribution on territory scale. On the body of plants scattered in these places, the role of pathogens in human life will be illuminated in detail. One example is vitamins C,B2,K,B and carotene, sugar, citric acid, antioxidant and other substances in the cannabis plant, which are widely used in the prevention and treatment of avitaminosis in tibiote.

Keywords: Mountain plants, mountain pasture plants, Pamir Alay Mountains, sea buckthorn, alpine meadows.

Kirish. O'zbekiston to'laridagi o'simliklarni uchta vertikal poyasga ajratiladi. Demak bularga adir (tog'oldi), tog' (tog'larning o'rta payasi) va yaylov (tog' tepalari) poyaslaridir. Adirlar dengiz satxidan 500-700 m dan 1200-1600 m gacha balant bo'lgan tog' oldi tepaliklari bo'lib, ular cho'llar zonasi bilan tog'lar o'rtasidagi bosqich deyish mumkin. Adirlar tuprog'i to'q bo'z tuproq bo'lib, efemerli cho'llar tuprog'iga o'xshaydi, lekin ularga qaraganda tarkibida organik moddalr ko'p. Adirlarning ayrim joylarida tog' jinslari yoki

ularning yemirilish mahsulotlari qattiq tuproq, shag'al-tosh va qum-shag'allar ko'rinish turadi.

Bu yerlarda jazirama yoz kam bo'lib, yog'in ko'p (250-350mm) yog'adi. Adir o'simliklari asosan yashil rangli o'simliklari formatsiyalarda tarkib topgan. U yerlarda karrak, kovrak, oq quray va qo'ziquloqlar, tovus ko'knori eng ko'p uchraydi. Yuqori adirlarni har xil o'tlar (bug'doyiq, chalov, tak-tak) o'sadigan quruq dasht ishg'ol qilingan.

Tog'larning o'rta poyasi o'simliklari. Adirlar poyasining yuqorisini, dengiz sathidan 1200-1500m dan 2800-3000m gacha bo'lgan

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

balandliklarni tog‘lar poyasi ishg‘ol qiladi. Adirlarga nisbatan tog‘ poyasining relyefi birmuncha notekis. O‘zbekistonda tog‘ poyasi katta maydonni tashkil qilmaydi. Tyanshanning

g‘arbiy tarmoqlarida (Qurama va Chotqol tizimlarida), Pomir-Oloy tog‘larida, Zarafshon tizmasida, Turkmaniston va Hisor tizmalarining bir qismida tipik tog‘ poyasini ko‘rish mumkin.

1-rasm. Tabiiy tog‘ landshafti

Tog‘ poyasidagi o‘simliklarni ikki asosiy tipga: dasht o‘simliklari va darat-buta o‘simliklarga ajratiladi. Dasht o‘simliklari tog‘ poyasining aksari quyi qismida o‘sadi va ular asosan bug‘doyiq-har xil o‘tlar hamda dasht formatsiyalaridan iborat. Bug‘doyiqni bo‘yi 50-70sm ga yetadi. Ikki pallali o‘simliklarning

qurg‘oqchilikga chidamli ba‘zi turlari, jumladan, qo‘ziquloq, astragal, sentavriya, esperset, isfarak va boshqalar bug‘doyiqqa aralashgan holda o‘sadi. Bu yerlarda na‘matak, yovvoyi olcha, zirk, tuyasingir singari butalar, ba‘za serqoya yon bag‘irlarda archa ham uchraydi.

2-rasm. Tog‘ yonbag‘ridagi tabiiy landshaft

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Tog` poyasida o`rmonlar hosil qiladigan daraxt butalardan iborat ko`pgina formatsiyalar bor. Na`mataklardan butalar ko`p, bularga zirk, shilvi, irg`ay kabi barg to`kadigan butalar aralash o`sadi. 2300-2500m balandliklarda doimiy Malus siversiana-olmaning har xil formalari, yashil buta zag`azazorlarni ko`rish mumkin. Tog`larning 2000-2800m balandligida daraxtlar ko`p. Bu yerlarda Shrenk qoraqarag`ay, Semenov oq qarag`ayi, o`rik, archa, sarv va boshqalar uchraydi. Bulardan tashqari tog` poyasida mevali daraxtlardan olma, tog`olcha, noklarning ko`p xillari yong`oqning turli xillari, do`lana ba`zan anor, anjir, xurmo, jiyda, toklar uchraydi. Bargli daraxtlardan zarangning turlari, terak, tol, ba`zan qayin, chetan (ryabina) kabilar o` sadi. Yaylovlar (baland tog`lar) poyasi o`simliklai. Tog` poyasidan yuqorida, dengiz sathidan 2700-2800 m balanddan boshlab to qor chizig`igacha bo`lgan joylarni yaylovlar (baland tog`lar) ishg`ol qiladi. Bu poyasda, o`tloqlarda ko`k sutlamalar ko`p o`sadi. Yaylovlarning pastki qismida yer bag`irlab o`suvchilar, Turkiston archasi va butalar uchraydi. Dengiz sathidan 3200-3500 m balandlida kichik-kichik o`tloqlar uchraydi. Bu yerlarda boshhoqdoshlar, ayiqtovondoshlar oilasi vakillari va dasht o`simliklardan betaga, chalovlar o`sadi. Baland

tog` poyasining o` tloq va dasht o`simliklari yozda yaxshi yaylov hisoblanadi. Tyanshaning betaga o`sadigan bu dasht yerlarida mollar yil bo`yi boqiladi. Pomirda kichik-kichik maydonlarda sug`oriladigan dehqonchilik qilinadi. Bu yerlarda arpa, javdar va bug` doyinging sovuqqa chidamli turlari hamda ba`zi sabzovotlar ekiladi.

Xulosa. O`zbekiston hududining 20 % ga yaqin hududi tog`li va tog` oldi hududlari hisoblanadi. O`zbekiston hududining tahminan 20-25% qismini o`simliklar qoplami tashkil etadi. Bunga:

Tog`li va tog`oldi hududlardagi o`rmonlar (asosan yong`oq, archa, bodom va pista daraxtlari)

Daryo vodiylari va vohalardagi o`simliklar (qamishzorlar, butalar, turli o`tlar)

Cho`l va dasht hududlaridagi o`simliklar (saksovol, efemer o`simliklar, shuvoq, yantoq)

Qolgan 75-80% hududni asosan cho`l, dasht va tog` jinlari egallagan. O`zbekistonda o`simlik dunyosi iqlim va relyefga bog`liq holda turlicha taqsimlangan. Tog`li hududlarda juda ko`p turdagi xalq xo`lagi va sanoat ahamiyatiga ega o`simliklar o`sadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rustamovna M. S. et al. O`ZBEKISTON RESPUBLIKASINING ATROF-MUHIT HOLATINI O`ZGARISHI //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2024. – Т. 18. – №. 3. – С. 138-143.
2. Xojimatov O. K. et al. O`zbekiston dorivor o`simliklar atlasini //o`quv qo`llanma). SamDU tahririy-nashriyot. – 2021. – С. 52-56.
3. Isomiddin o`g`li T. M. QO`RIQXONANING TASHKIL ETILISHI VA FIZIK-GEOGRAFIK TAVSIFI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2024. – Т. 38. – №. 7. – С. 148-156.
4. Isomiddin o`g`li T. M. QO`RIQXONANING TASHKIL ETILISHI VA FIZIK-GEOGRAFIK TAVSIFI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2024. – Т. 38. – №. 7. – С. 148-156.
5. Tursunbayeva G. S., Duschanova G. M., Sadinov J. S. Botanika. – 2020.